

**INGLIZABON TADQIQOTLARDA XIX ASR XORAZM TURKIY
ADABIY MANBALARI****19TH-CENTURY KHOREZMIAN TURKI LITERARY SOURCES IN
ANGLOPHONE SCHOLARSHIP****ХОРЕЗМИЙСКИЕ ТЮРКСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ
XIX ВЕКА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ****Adambayeva Nargiza Kadambayevna***Tillar-2 kafedراسi dotsenti,**Tel.: +998 91-424-51-15**E-mail: mumtaz1980@mail.ru*

Annotatsiya. Xorijiy turkologiyada XIX asr Xorazm turkiy adabiy-tarixiy manbalariga qiziqish XIX asr o'rtalaridan boshlanadi. A.Vambery 1863-yildagi Xiva safarida Ogahiy ijodi va Xorazm adabiy muhiti bilan tanishib, she'rlarini tarjima qilish niyatini bildirgan birinchi g'arbiy olim bo'ldi. Maqolada inglizabon tadqiqotchilar orasida ushbu manbalarni eng chuqur o'rgangan Yuri Bregel (1925-2016) faoliyatiga alohida e'tibor qaratiladi. Bregel 1988-yilda "Firdavs ul-iqbol" asarining ilmiy-tanqidiy matnini, 1999-yilda esa to'liq inglizcha tarjimasini nashr etib, Xorazm tarixiy adabiyotini jahon sharqshunosligiga keng ochdi. Shuningdek, Benedek Perining Haydar Xorazmiy "Maxzan ul-asror" asarining Budapesht qo'lyozmasi asosidagi 2020-yilgi inglizcha nashri ham qisqacha tahlil qilinadi. Maqola Xorazm turkiy manbalarining inglizabon ilmiy adabiyotda qabul qilinishi va tarjima tarixini yoritadi.

Kalit so'zlar: *turkologiya, tarixiy – adabiy manba, "Firdavs ul-iqbol", "Maxzanul-asror", Yu.Bregel, qo'lyozma, Xiva xonligi, Ogahiy, Munis.*

Abstract. Interest in 19th-century Khorezmian Turki literary-historical sources in Western Turkology began in the mid-19th century. Arminius Vámbéry, during his 1863 journey to Khiva, was the first European scholar to become acquainted with the literary milieu of Khorezm and the works of Ogahiy, expressing his intention to translate the poet's verses. The article focuses primarily on the contribution of Yuri Bregel (1925-2016), the Anglophone scholar who studied these sources most profoundly. In 1988 Bregel published the critical edition of "Firdavs ul-iqbol", followed by its complete English translation in 1999, thereby making Khorezmian historical literature widely accessible to international scholarship. The 2020 English edition and translation by Benedek Peri of Haydar Khorezmi's "Makhzan al-asrar" (based on the Budapest manuscript) is also briefly analysed. The study illuminates the reception and translation history of 19th-century Khorezmian Turki sources in English-language academic literature.

Keywords: *Turkology, historical and literary source, "Firdaus ul-iqbal", "Makhzanul-asror", J. Bruegel, manuscript, Khiva Khanate, Ogahiy, Munis.*

Аннотация. Интерес зарубежной тюркологии к хорезмийским тюркским литературно-историческим источникам XIX в. начинается со второй половины XIX века. Арминий Вамбери во время путешествия в Хиву в 1863 г. первым из европейских учёных познакомился с литературной средой Хорезма и творчеством Огахи, выразив намерение перевести его стихи. Статья уделяет основное внимание деятельности Юрия Брегеля (1925-2016) – англоязычного исследователя, наиболее глубоко изучавшего эти источники. В 1988 г. он опубликовал научно-критическое издание «Фирдавс ул-икбал», а в 1999 г. – полный английский перевод, открыв хорезмийскую историческую литературу мировой науке. Кратко анализируется также изданный в 2020 г. Бенедиком Пери английский перевод «Махзан аль-асрар» Хайдара Хорезми по будапештской рукописи. Работа освещает историю восприятия и перевода хорезмийско-тюркских источников XIX века в англоязычной научной литературе.

Ключевые слова: *тюркология, историко-литературный источник, «Фирдаус уль-икбал», «Махзанул-асрор», И. Брейгель, рукопись, Хивинское ханство, Огахий, Мунис.*

KIRISH

Ingliz adabiyotshunosligida Devin Devis, Ron Sela, Vilyam Vud, Paolo Stori, Yurgen Paul, Valter Xenning, Micheli Minardi, Benedik Peri kabi olimlar Xorazm tarixi va qisman adabiyoti bilan ham qiziqishgan. Xususan, Devin Devis sufiylik maqomiga oid tadqiqotlaridan birida Xorazmlik shoir Xusayn Xorazmiy haqida ham ma'lumotlar keltirgan.

Benedik Peri, vengriyalik olim, Haydar Xorazmiyning "Maxzanul-asror" asarini o'rgangan. Haydar Xorazmiy (XV asr) – turkiy va forsiy tilda she'rlar bitgan, Nizomiy Ganjaviyning "Maxzanul-asror" asariga monand "Maxzanul-asror" nomi bilan turkiy tilda javob yozgan taniqli shoir bo'lgan. Benedik Peri asarning Vengriya fanlar akademiyasida saqlanayotgan qo'lyozma nusxasi asosida uning ingliz tiliga tarjimasini amalga oshiradi va 2020-yilda nashr qildiradi. "Maxzanul-asror" asarining Budapesht qo'lyozmasi asosidagi ushbu nashr ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qism qo'lyozmada mavjud rasmlar hamda matn transkripsiyasini, ikkinchi qism asarning ingliz tiliga tarjimasini qamrab oladi (Xalliyeva G., 2000:24).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Benedik Peri asarning London, Parij, Vena, Qozon, O'zbekiston kutubxonalarida qo'lyozma va foto nusxalarini qiyoslash asosida muhim ilmiy-

nazariy xulosalarga keladi. Olimning ushbu tadqiqoti orqali Haydar Xorazmiyning ijodi xorij turkologiyasida, Xorazm shoirlari orasida eng ko‘p o‘rganilganligining guvohi bo‘lamiz. Adabiyotshunos E.Rustamovning ta’kidlashicha, ushbu asar italyan olimlari A.Bombachi va Ettore Rossi tomonidan ham o‘rganilgan. Benedek Perining xabar berishicha, “Maxzanul-asror” asarining birinchi tanqidiy nashrini 2008-yilda, turk olimi Avni Gozutok (1954-2020), beshta qo‘lyozma nusxa asosida amalga oshirgan, ammo u asarning Yevropada saqlanayotgan nusxalarini ko‘rmagan. Benedek Peri yaqin kelajakda asarning barcha qo‘lyozma nusxalari asosida ilmiy-tanqidiy matnni yaratish istagi borligini ma’lum qiladi. Ammo olim o‘z tadqiqotida bu borada O‘zbekistonda olib borilgan ilmiy ishlarga to‘xtalmaydi. Adabiyotshunos N.Mallayevning ta’kidlashicha, Haydar Xorazmiy ijodi A.Abdug‘afurov, B.Valixo‘jayev, E.Rustamov, J.Sharipov, A.Hayitmetov tomonidan o‘rganilgan. O‘zbek olimi N.Abdullaev esa asarni Nizomiy dostoni bilan chog‘ishtirib maxsus tadqiqot (nomzodlik dissertatsiyasi) ham olib borgan (Vamberi A., 1864:347).

Xorazm turkiy tarixiy-adabiy manbalarini jiddiy o‘rgangan xorijlik olim Yu.Bregel hisoblanadi. Biz bu o‘rinda dissertatsiya hajmini e’tiborga olib, aynan uning ilmiy ishlariga kengroq to‘xtalishni lozim topdik.

Yuriy Enoxovich Bregel (1925-2016) - amerikalik tarixchi, sharqshunos olim, O‘rta Osiyo tarixi, madaniyati va adabiyotiga bag‘ishlangan bir qancha monografiyalar muallifi. Xorazm adabiy muhiti, jumladan, tarixiy adabiy asarlari borasida ham ahamiyatga

molik ilmiy ishlari mavjud. Jumladan, Munis va Ogahiy birgalikda yaratgan “Firdavs ul-iqbol”, Bobojon Sanoyining – “Tavorixi Xorazmshohiya” asarlarini jiddiy o‘rgangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning maqsadi – inglizabon ilmiy muhitda XIX asr Xorazm turkiy (xorazmiy-chig‘atoy) adabiy-tarixiy manbalarining qabul qilinishi, tarjima qilinishi va talqin etilish jarayonini aniqlash hamda ularning jahon sharqshunosligidagi o‘rnini baholashdan iborat bo‘lib, XIX asr Xorazm adabiy manbalariga bo‘lgan qiziqishning paydo bo‘lish bosqichlarini (Vambery → Bartold → sovet sharqshunosligi → Bregel → zamonaviy inglizabon olimlar) xronologik tartibda kuzatish orqali g‘arbiy tadqiqotlardagi uzluksizlik va uzviylikni aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

XIX asr Xorazm turkiy, adabiy-tarixiy manbalari o‘zbek mumtoz adabiyotining hali to‘liq o‘rganilmagan jihatlaridan biridir. Bu eng avvalo ko‘pgina asarlarning hali ham qo‘lyozma holda ekanligi, tabdil qilinmagani, ilmiy-tanqidiy matnlar yetishmasligi bilan ham belgilanadi. Munis va Ogahiy qalamiga mansub “Firdavs ul-

iqbol” asari ana shunday, filologik jihatdan kam o‘rganilgan, ammo katta ahamiyatga ega asarlardan biridir.

“Firdavs ul-iqbol” asari tarixiy-badiiy asarlar sirasiga kiradi. Chunki unda tarixiy voqealar bayonini yanada qiziqarliroq yetkazish maqsadida bir qancha she’rlar, rivoyatlar, maqol va matallar keltirilgan. Bu asarni tarixiy-badiiy manba sifatida o‘rganishga to‘la asos beradi.

Asarni shoir, tarixchi tarjimon Munis boshlab bergan bo‘lsa, uning jiyani, iqtidorli shoir va davlat arbobi Ogahiy davom ettirgan. “Firdavs ul-iqbol” asarida qadim davrlardan tortib, 1825-yilgacha bo‘lgan Xorazm tarixi bilan bog‘liq voqealar tarixiy-badiiy shaklda juda qiziqarli yoritilgan. Asarning bebaho qimmati haqida o‘zbek va xorij ilm-fanida juda ko‘plab fikrlar bildirilgan. “Firdavs ul-iqbol” asarining tarix ilmidagi ahamiyati shundaki, unda Xorazmning qadim davridan boshlab, Muhammad Rahimxon I (1806-1825yy.) davrigacha bo‘lgan siyosiy tarixi xronologik tartibda bayon etiladi. Munis qadim zamonlardan boshlab Abulg‘ozixon davrigacha Xorazmda bo‘lgan voqealarni bayon etarkan, Abulg‘ozi davridagi Xiva va Buxoro xonliklarining o‘zaro munosabatlariga ham to‘xtalib o‘tgan. Shuningdek, asarda XVIII asr va XIX asrning birinchi choragi, ya’ni Qo‘ng‘irot sulolasi vakillarining Muhammadamin inoq (1755-1790), Avaz inoq (1790-1804), Eltuzarxon (1804-1806) va Muhammad Rahimxon I (1806-1825)larning Xorazmda hukmronlik qilgan yillaridagi tarixiy voqealar bayon qilingan, iqtisodiy va ijtimoiy hayotga doir ayrim ma’lumotlar ham berilgan (G‘anixo‘jaev F., 1998:25-30).

Munis “Firdavs ul-iqbol”ning muqaddimasida Eltuzarxon o‘z otasi Avaz Inoqning o‘rniga Xiva xoni sharafiga muyassar bo‘lgach, avvalboshda Xiva qoziligiga uzoq vaqt aralasha olmaganligi va bu uni chuqur qayg‘uga solganligi haqida aytib o‘tadi. Ammo kunlarning birida uni qozilikka taklif qilishadi va Eltuzarxon bilan uchrashtirishadi, xon esa, o‘z navbatida Munisga o‘z hukmronlik yillari haqida kitob yozishni topshiradi. Xon Munisga, shuningdek, bu jadal hayotda inson umrining asosiy mazmuni o‘z nomini abadiylashtirish ekanligi va bunga baland binolar qurish yoki o‘z ortidan ko‘plab zurriyotlar qoldirish bilan emas, aynan, so‘z qudrati yordamida erishajagini ta’kidlaydi. Shuning uchun ham, Xon Munisga o‘zining ham nasrda, ham nazmda beqiyos uslubiyati bilan ajralib turuvchi bir kitob yozishni buyuradi, chunki xon o‘zining ulug‘ silsilasi va ajdodlarining nomi, shuningdek, buyuk sifatleri-yu shonli g‘alabalari tarix zarvaraqlaridan abadiy joy olishini xohlaydi.

1988-yilda amerikalik olim Yu.Bregel Munis va Ogahiyning “Firdavs ul-iqbol” asarining izohlar bilan ilmiy-tanqidiy matnini, o‘n yillik tanaffusdan keyin, 1999-yilda esa ingliz tiliga tarjimasini nashr qildiradi. Asarning tili arabiy va forsiy iboralarga boy bo‘lgani va o‘ziga xos sharqona usulda yaratilgani bois, ingliz tiliga

tarjimai oson kechmagan. Yu.Bregel bu borada ko‘plab olimlar bilan bamaslahat ish olib borgani, jumladan, doktor Oleg Akimushkin (Rossiya fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutining Sankt-Peterburg filiali), professor Robert Dankoff (Chikago universiteti), doktor Irina Viktorovna Erofeeva (Tarix va etnografiya instituti, Olma-ota), professor Boris Litvinskiy (Sharqshunoslik instituti, Moskva), Aleksandr Naymark (Indiana universiteti), doktor Benno van Dalen (Geografiya instituti, Moskva), professor Devin Devis (Indiana universiteti) kabi sharqshunoslar unga juda katta yordam berganini mamnuniyat bilan eslaydi (Aminov X., 2010:30).

“Firdavs ul-iqbol” asarining yaralganidan salkam ikki asr o‘tgach, birinchi marta, 2010-yilda O‘zbekistondagi nashrlari amalga oshirildi va kitobxonlarga yetkazildi. Ushbu nashrlar aynan Yu.Bregel tayyorlagan ilmiy-tanqidiy matn asosida amalga oshirilgan. Jumladan, Sh.Vohidov, I. Bekchonov, N.Polvonovlar birgalikda tayyorlagan asar tabdili so‘zboshisida mazkur tabdilga Yu. Bregel tomonidan tayyorlangan ilmiy-tanqidiy nashri asos qilib olingan, tabdil matnini Yu. Bregel tomonidan tayyorlangan ilmiy-tanqidiy nashri bilan taniqli olim Ismoil Bekjonov solishtirgani, matndagi arab tilidagi jumlar, oyat va hadislarini to‘g‘ri o‘qish va tarjima qilishga Nozimjon Iminjonov yaqindan yordam bergani ma’lum qilingan.

“Firdavs ul-iqbol” asarining Yu.Bregel tayyorlagan ilmiy-tanqidiy matni nashrida noyob ma’lumotlarga to‘la, hali fanimizda deyarli o‘rganilmagan ingliz tilidagi so‘zboshisi berilgan. Hajman noan’anaviy bo‘lgan so‘zboshi (60-bet) to‘rtta qismdan iborat bo‘lib: birinchi qismi asar mualliflari Munis va Ogahiy ijodiy faoliyatini, ikkinchi qismi “Firdavs ul-iqbol” asarining mohiyati, uchinchi qismi asarning o‘rganilishi va nihoyat to‘rtinchisi asarning qo‘lyozma nusxalari xususiyatlarini ochishga qaratilgan. Dastavval muallif ingliz kitobxonini Munis va Ogahiy shaxsiyati, ijodiy merosi bilan tanishtiradi. Bu o‘rinda biz bilgan ma’lumotlardan tashqari, Munisning ustozlari, Ogahiyning tarjima asarlari xususidagi ayrim yangiliklarni o‘qiymiz. Jumladan, Munisning Sayid Eshon Xo‘ja va Sayid Muzaffar Xo‘ja kabi ustozlari bo‘lgani, yoshligidan she‘riyat va tarixda bilimdon kishilarga suyanganligi quyidagicha izohlangan: *“Munis tells nothing about his learning except for the names of his two teachers (ustad): Sayid Ishan Khoja, who was also his neighbor in Khiva when he was ten or eleven years old, and Sayid Muzaffar Khoja Mutavalli, whom he mentions on three different occasions, citing also his Persian and Chaghatay poems* (Firdavs al Iqbal, 1988:1280).

Ogahiy tarjimalari haqida axborot berar ekan, Yu.Bregel uning 6 ta tarixiy tarjima asarining nomi shoirning “Ta’viz ul-oshiqin” devoni debochasida keltirilgan (“Ravzat us-safo”, “Tarixi jahonkushoyi Nodiriy”, “Zafarnoma”, “Tabaqoti Akbarshohiy”, “Tazkirai Muqimxoniy”, “Ravzat us-safoyi Nosiriy”), ammo, yettinchisi, ya’ni Muhammad Mahdiy Astrobodyning “Durrai nodira” asari tarjimai

haqidagi axborot faqat kataloglarda uchrashi haqidagi noyob ma'lumotni keltiradi: *"Agahi by far exceeded his uncle and teacher by the volume of his literary production. His poetry (predominantly in Chaghatay, but including also a number of poems in Persian) was collected in a divan (entitled Ta'vidh al-ashiqin) rather late, at the request of Sayid Muhammad Khan (1272-1281\1856-1864), but this divan must have been supplemented also much later, continuing almost until the end of his life. He was especially prolific as a translator into Chaghatay from Persian. In his time the translation of Persian works which had begun in Khiva apparently with Munis was developing rapidly, and Agahi was the most active writer in this field. In the preface to his divan he gives the total number of his translations as 19 (Bregel Y., 1978:17-32.).*

Ushbu ma'lumotlar Yu.Bregelning nihoyatda sinchkovlik bilan ish olib borganidan, Munis va Ogahiy ijodiga daxldor bir qancha manbalarni, dunyo kataloglarini o'rganganligidan dalolat beradi.

Yu.Bregel so'zboshisining "Firdavs ul-iqbol" asarining yaratilish tarixiga bag'ishlangan ikkinchi qismida asarning Xiva xoni Eltuzarxon buyrug'iga binoan yozilgani, asarning 5 ta bobdan iborat ekanligi, boblar hajman teng emasligi, unda qadim davrlardan tortib, 1825-yilgacha bo'lgan Xorazm tarixi bilan bog'liq voqealar bayon qilingani va boshqa ma'lumotlar keltirilgan. Asarning tarixiy-badiiy yo'sinda yaratilish sabablardan biri, Eltuzarxonning Munisga nasrda ham, nazmda ham o'zining nafisligi bilan ajralib turadigan tarix bitishiga da'vat etishi bilan ham belgilanadi.

Yu.Bregel asarning uslubi borasida o'z fikrlarini bildirib, rus olimi P.P.Ivanovning "asar nihoyatda jimjimador, arabiy-forsiy iboralarga, metaforalarga to'la tarzda bitilgan" degan qarashlarini unchalik to'g'ri emas, biroz mubolag'ali deb hisoblaydi. Olimning fikricha, Munis va Ogahiyning bayon uslubi sinkretik (aralash) xususiyatga ega. Mualliflar ayrim an'anaviy tasvirlar: harbiy yurishlar, shohlarga xos jihatlarni yoritishda murakkab istioraviy bayon uslubidan, boshqa tasvirlarda oddiy uslubdan foydalanilgan.

Bizningcha, bu borada P.P.Ivanovning fikrlari haqiqatga yaqin bo'lib, Munis va Ogahiyning tarixiy asarlari, boshqa tarixiy asarlardan o'zining nafis tili, mumtoz uslubi bilan farq qiladi. Fan tarixidan ma'lumki, Xorazmda XIX asrda tarixiy va badiiy asarlar yozishda o'ziga xos an'ana shakllangan, Munis boshchiligida maktab yaratilgan, kitobxonlik rivojlangan. Ilmiy adabiyotlardagi faktlarga ko'ra, "Munis Xiva xoni saroyida kitob va kitobxonlikka munosabat yuqori bo'lgani haqida bir o'rinda: *«Aksar avqot (vaqtlar) bazmi ishrat va majlisi tarabda axyor va abror, shuaro va fuzalo bila suhbat tutub, halli mushkiloti aqliy va kashfi mug'laqoti naqliy qilib, maoniy rangin sharobidin sarshor kayfiyat bo'lur erdi» deb yozgan bo'lsa,*

yana bir o‘rinda, *Eltuzar Inoq xonni shunday ta’riflangan: «...davron hukumatida aksar tavoifbani odoi ish va fazl iktisobig‘a biqadri vas‘e rag‘bat ko‘rguzub, majolis va mahofilda hunar va fazoy va kitobxonlik va she‘rshunoslik va latifago‘ylikdin o‘zga so‘z joriy bo‘lmas edi»* (Xallieva G., №6. 2009:69-71.).

Ogahiy nazarida Xiva madaniy taraqqiyotiga ko‘p hissa qo‘shgan Olloqulixon «tavorixvonlig‘ va she‘rshunoslig‘ va latifago‘ylik‘ uquvining xaylida diqqat tirnog‘in andog‘ ishlatur erdikim, fuzaloyi zamonga hayrat barmog‘in tishlatur erdi».

Shu jihatdan, yuqoridagi faktlarni inobatga olsak, Yu.Bregelning Munis va Ogahiy shohlarga xos jihatlarni yoritishda murakkab bayon uslubidan, boshqa tasvirlarda oddiy bayon uslubidan foydalanganligi haqidagi fikri, doimo xalq manfaatini o‘ylab ish ko‘rgan ikki buyuk mutafakkirning hayot tarzi va ijodiy prinsiplariga to‘g‘ri kelmaydi.

Fikrimizcha, “Firdavs ul-iqbol” asari mualliflari kitobni o‘qiydigan muxlislar ko‘p bo‘lishini ko‘zda tutmaganlar. Ushbu manbani sinchiklab kuzatishimiz, uni lug‘atlarsiz tushunish nihoyatda qiyin ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Asar tilining murakkabligi, boshqa tarixiy asarlardan farq qilishini muallif shunday izohlaydi: *“The readers of the work were not expected to be numerous. Munis and Agahi speak about “the nobles who are the readers of this compendium. This can probably be taken as a conventional flattery intended for the reader, but in any case there is no doubt that the number of educated people who could read this work in the Khanate of Khiva was very limited”* (Samoylovich A.N., 671.).

“Firdavs ul-iqbol” asarining o‘rganilishiga bag‘ishlangan uchinchi qism bu boradagi axborotlarni ilk bora jamlaganligi, Yu.Bregeldan oldin asarning o‘rganilishiga oid ayrim ma’lumotlar, A.Samoylovich, V.Bartold ilmiy asarlaridagina uchrashi bilan belgilanadi. Jumladan, Yu.Bregel bu o‘rinda A.Amirxanyans, V.V.Bartold A.N.Samoylovich, P.P.Ivanov, N.Mingulov, A.D.Kalmikov, B.V.Lunin kabi olimlar turli munosabat bilan asarni o‘rgangani, ularning ilmiy izlanishlarida asarga oid fan uchun kerakli ma’lumotlar borligini ma’lum qiladi (Ro‘zimboev S., Ahmedov A., 2009: №6.).

Yu.Bregel nashridagi so‘zboshining to‘rtinchi qismi juda muhim masalaga: asarning qo‘lyozma nusxalari xususiyatlarini, ular orasidagi farqliklarni ochishga qaratilgan. Olimning ta’kidlashicha, fanga “Firdavs ul –iqbol” asarining 9 ta qo‘lyozma nusxasi ma’lum bo‘lib, ulardan 2 tasi Rossiya Fanlar Akademiyasiga qarashli Sharq qo‘lyozmalari institutining qo‘lyozmalar fondida (Sankt-Peterburg), 5 tasi O‘zRFA ning Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida, 1 tasi Xelsinki kutubxonasida (Finlyandiya), yana biri Istanbul kutubxonasida saqlanmoqda.

Yu.Bregel nashridagi so‘zboshini tadqiq va tahlil qilish asosida olimning

nechog‘li sinchkovlik bilan ish olib borgani ma‘lum bo‘ldi. Yu.Bregel umrining chorak asrini “Firdavs ul-iqbol” asarini har tomonlama tadqiq qilishga, ingliz tiliga tarjima qilishga bag‘ishlagan. O‘rta Osiyo tarixiga oid manbalarni tekshirish asnosida olim fan uchun muhim ko‘pgina yangiliklarni aniqlaydi, xorij kitobxoniga taqdim qiladi. “Firdavs ul-iqbol” asarining qomusiy xarakteri manbani kelajakda har tomonlama: tarixiy, geografik, filologik, ijtimoiy jihatdan o‘rganishga keng yo‘l ochadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

XIX asr Xorazm turkiy (xorazmiy-chig‘atoy) adabiy-tarixiy manbalari inglizzabon sharqshunoslikda XIX asr o‘rtalaridan boshlab qiziqish uyg‘otgan bo‘lib, bu jarayon Vamberyning 1863-yildagi Xiva safaridan boshlanadi. Vambery Ogahiy ijodi va Xorazm adabiy muhiti bilan tanishib, uning she‘rlarini tarjima qilish niyatini bildirgan birinchi g‘arbiy olim sifatida tarixiy ahamiyatga ega. Biroq, ushbu manbalarning inglizzabon ilmiy muhitda chuqur o‘rganilishi va jahon sharqshunosligiga keng taqdim etilishi asosan Yuri Bregel (1925–2016) faoliyati bilan bog‘liq. Bregel 1988-yilda Munis va Ogahiyning “Firdavs ul-iqbol” asarining ilmiy-tanqidiy matnini, 1999-yilda esa to‘liq inglizcha tarjimasini nashr etib, Xorazm tarixiy adabiyotini xalqaro olimlar uchun ochiq manbaga aylantirdi. Bu nashrlar asarning qo‘lyozma variantlarini sinchkovlik bilan qiyosiy tahlil qilish, mualliflar ijodiy merosi haqidagi yangi ma‘lumotlarni keltirish va tarixiy-badiiy xususiyatlarini yoritish jihatidan noyobdir. Shuningdek, Benedek Péring 2020-yildagi Haydar Xorazmiy “Maxzan ul-asror” asarining Budapesht qo‘lyozmasi asosidagi inglizcha nashri va tarjimasini XV asr Xorazm shoiri ijodini xorijiy turkologiyada yanada chuqurroq o‘rganishga hissa qo‘shdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, inglizzabon olimlarning Xorazm turkiy manbalariga qiziqishi xronologik uzviylik (Vámbéry → Bartold → Bregel → zamonaviy tadqiqotchilar) bilan kechgan bo‘lib, bu jarayon manbalarning qabul qilinishi, tarjima qilinishi va talqin etilishida muhim bosqichlarni belgilaydi. “Firdavs ul-iqbol” kabi asarlarning ingliz tilidagi nashrlari O‘rta Osiyo tarixi, adabiyoti va madaniyatini global ilmiy diskursga integratsiya qilishda katta rol o‘ynadi. Biroq, ushbu manbalarning filologik va ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari hali to‘liq o‘rganilmaganligi, ko‘pgina qo‘lyozmalar tabdil qilinmaganligi va inglizzabon tadqiqotlarda mahalliy (o‘zbek) olimlar ishlariga yetarlicha murojaat qilinmasligi kuzatildi.

Yuqoridagi fikr va xulosalardan kelib chiqib quyidagi takliflarni keltirishimiz mumkin bo‘ladi:

- XIX asr Xorazm turkiy manbalarining barcha qo‘lyozma nusxalari asosida xalqaro hamkorlikda yangi ilmiy-tanqidiy matnlar va ko‘p tilli tarjimalar tayyorlash,

xususan, Ogahiy va Munis merosini zamonaviy inglizabon olimlar (Devin DeWeese, Ron Sela va boshqalar) ishtirokida chuqurroq o‘rganish.

- Xorazm adabiy an‘analarining jahon sharqshunosligidagi o‘rnini yorituvchi xalqaro konferensiyalar va loyihalar tashkil etish, shu orqali mahalliy va xorijiy tadqiqotlarni integratsiya qilish.

- Ushbu manbalarning raqamli arxivlarini yaratish va ochiq foydalanishga taqdim etish, bu kelajak avlod olimlari uchun tarixiy, filologik va madaniy tadqiqotlarga keng yo‘l ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Аминов Х. (2010). Хоразмда китоб тарихи манбалари (XVIII аср иккинчи ярми – XX аср бошлари: ЎзР ФА ШИ кўлёзмалар фонди асосида). Тарих фанлари номзоди diss. автореф. Тошкент.

2. Bregel Y. (1978). The Tawārīkh-i Khārazmshāhiya by Thanā’ī: The Historiography of Khiva and the Uzbek Literary Language. Aspects of Altaic Civilization II: Proceedings of the XVIII PIAC, Bloomington, June 29–July 5, 1975 (L.V. Clark, P.A. Draghi eds.). Bloomington. P. 17–32.

3. Bregel Y. (ed.) (1988). Munis Sh.M.M., Ogahiy M.R.M. Firdaws al-iqbāl: History of Khorezm. E.J. Brill. Leiden; New York. 1280 p.

4. Ғанихўжаев Ф. (1998). Огахий кўлёзма меросини излаб. Тил ва адабиёт таълими. № 5. Б. 25–30.

5. Péri B. (2020). Naydar H̄vārizmī, Maḥzan al-asrār – The Treasury of Secrets. Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest.

6. Рўзимбоев С., Аҳмедов А. (2009). “Фирдавс ул-икбол” даги адабий жанрлар ҳақида. Ўзбек тили ва адабиёти. № 6.

7. Самойлович А.Н. Хивинская придворная книгохранилища и книгопечатня: Ханская библиотека в Хивинском замке (арк). Рукописи Исфандияр тюр. РНБ. Ф. 671, ед. хр. 145.

8. Сапарбаев Б. “Фирдавс ул-икбол” асарида ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётнинг акс этиши (Муҳаммад Раҳимхон II даври). library.ziyounet.uz.

9. Vámbéry A. (1864). Travels in Central Asia: Being the Account of a Journey from Teheran Across the Turkoman Desert on the Eastern Shore of the Caspian to Khiva, Bokhara, and Samarkand, Performed in the Year 1863. John Murray. London. P. 347.

10. Веселовский Н.И. (1877). Очерки историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего. Санкт-Петербург. С. 315–316.

11. Xallieva G. (2000). Огахий мусамматлари. Филол. фанлари номзоди diss. автореф. Тошкент. 24 б.

12. Xallieva G. (2009). A.N. Самойлович ва XIX аср Хоразм адабий муҳити. Илм сарчашмалари. Урганч. № 6. Б. 69–71.

REFERENCES:

1. Aminov X. (2010). Xorazmda kitob tarixi manbalari (XVIII asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlari: O‘zR FA SHI qo‘lyozmalar fondi asosida). Tarix fanlari nomzodi diss. avtoref. Toshkent. (In Uzbek)
2. Bregel Y. (1978). The Tawārikh-i Khārazmshāhiya by Thanā’ī: The Historiography of Khiva and the Uzbek Literary Language. In Aspects of Altaic Civilization II: Proceedings of the XVIII PIAC, Bloomington, June 29–July 5, 1975 (L.V. Clark, P.A. Draghi eds.). Bloomington. P. 17–32. (In English)
3. Bregel Y. (ed.) (1988). Munis Sh.M.M., Ogahiy M.R.M. Firdaws al-iqbāl: History of Khorezm. E.J. Brill. Leiden; New York. 1280 p. (In English/Chaghatay)
4. G‘anixo‘jaev F. (1998). Ogahiy qo‘lyozma merosini izlab. Til va adabiyot ta’limi. № 5. B. 25–30. (In Uzbek)
5. Péri B. (2020). Ҳайдар Ҳвārizmī, Маҳзан al-asrār – The Treasury of Secrets. Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest. (In English)
6. Ro‘zimboev S., Ahmedov A. (2009). “Firdavs ul-iqbol” dagi adabiy janrlar haqida. O‘zbek tili va adabiyoti. № 6. (In Uzbek)
7. Samoylovich A.N. (n.d.). Xivinskaya pridvornaya knigoxranilisha i knigopechatnya: Xanskaya biblioteka v Xivinskom zamke (ark). Rukopisi Isfandiyar tyuri. RNB. F. 671, ed. xr. 145. (In Russian)
8. Saparbayev B. (n.d.). “Firdavs ul-iqbol” asarida ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotning aks etishi (Muhammad Rahimxon II davri). library.ziyonet.uz. (In Uzbek)
9. Vámbéry A. (1864). Travels in Central Asia: Being the Account of a Journey from Teheran Across the Turkoman Desert on the Eastern Shore of the Caspian to Khiva, Bokhara, and Samarkand, Performed in the Year 1863. John Murray. London. P. 347. (In English)
10. Veselovskiy N.I. (1877). Ocherki istoriko-geograficheskix svedeniy o Xivinskom xanstve ot drevneyshix vremen do nastoyashchego. Sankt-Peterburg. S. 315–316. (In Russian)
11. Xallieva G. (2000). Ogahiy musammatlari. Filol. fanlari nomzodi diss. avtoref. Toshkent. 24 b. (In Uzbek)
12. Xallieva G. (2009). A.N. Samoylovich va XIX asr Xorazm adabiy muhiti. Ilm sarchashmalari. Urganch. № 6. B. 69–71. (In Uzbek)